

ESTRESSE OXIDATIVO E A DEPRESSÃO: EXPLORANDO A RELAÇÃO NO MODELO ANIMAL DE LESÃO POR PRESSÃO

SOUSA Caren Nádia Soares de¹
AQUINO, Gabriel Angelo de²
VASCONCELOS, Silvânia Maria Mendes³

RESUMO

A lesão por pressão (LP) ainda é motivo de grande preocupação nos serviços de saúde, sendo consideradas fatores geradores de sofrimento. Estudos têm sugerido sua relação com o desenvolvimento de quadros depressivos e baseado neste pressuposto, o presente estudo foi proposto para investigar a influência de um modelo de lesão por pressão experimental em camundongos nas alterações neuroquímicas associadas ao fenótipo depressivo. Serão utilizados camundongos *Swiss* machos (25-30g), para a indução da LP os animais serão submetidos, durante 4 dias, por um ciclo de isquemia/reperfusão (I/R) que totaliza 24 horas, onde dois imãs serão colocados na pele do dorso do animal. No 5º dia os animais terão as áreas cerebrais dissecadas para a realização de testes de estresse oxidativo. Foi observado que o modelo de LP foi capaz de aumentar os níveis de peroxidação lipídica e reduzir a concentração de GSH, sugerindo a possibilidade de uma correlação entre a presença de LP e alterações associadas a um fenótipo depressivo. Muito ainda há para se entender sobre a relação da LP com a depressão. Investigações acerca deste modelo animal abordando a avaliação de outros parâmetros bioquímicos ou mesmo a utilização de substâncias de cicatrização, por exemplo, ainda precisam ser investigados.

Palavras-chave: Estresse oxidativo. Depressão. Lesão por pressão. Modelo animal.

1. INTRODUÇÃO

Quando uma pessoa passa a ter uma ferida crônica, como por exemplo a lesão por pressão (LP), essa é uma questão que acarreta uma sucessão de mudanças na vida do indivíduo, como o isolamento social, a necessidade de habituação com as trocas diárias de curativos, as alterações na atividade física e deambulação, o uso de medicamentos e, especialmente, os distúrbios de autoimagem. Todas essas são mudanças que acabam por promover a desmotivação e a incapacidade para o autocuidado, e para as atividades de vida e de convívio social, dimensões que quando encontram-se alteradas, muitas vezes estão ligadas com o desenvolvimento de quadros depressivos e de ansiedade (BEDIN *et al.*, 2011).

¹Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

²Mestre em Farmacologia. E-mail: gabrielangeloqui@hotmail.com

³Doutora em Farmacologia. E-mail: silvania_vasconcelos@yahoo.com.br

Mesmo com o avanço do conhecimento de LPs e suas complicações, ainda temos uma lacuna no que se refere ao entendimento da relação de lesões crônicas e o possível desenvolvimento de comportamento depressivo. Dessa forma, estudos que busquem estabelecer essa relação ainda precisam ser explorados para que essa possível relação seja melhor elucidada na literatura.

Nessa perspectiva buscou-se avaliar os efeitos do modelo animal de lesão por pressão sobre parâmetros de estresse oxidativo em áreas cerebrais (córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado) de camundongos, sendo este um recorte de um estudo que avaliou o comportamento e outros marcadores bioquímicos associados a depressão.

O modelo selecionado para a condução deste estudo foi baseado na abordagem de *Stadler et al.* (2004), embora tenha sido modificado para reduzir a invasividade e aumentar a segurança durante sua aplicação. Este modelo emprega dois ímãs posicionados sobre a derme dorsal do animal, exercendo uma pressão de 50 mmHg. Cada ciclo de isquemia/reperfusão (I/R) consiste em um período de 12 horas no qual os ímãs permanecem em posição, seguido por um intervalo de liberação ou repouso de 12 horas. Esta abordagem permite que as lesões adquiram as características necessárias para o tipo específico de lesão delineado no estudo. Notavelmente, os resultados da literatura indicam que são necessários entre 4 e 5 ciclos para que as lesões atinjam as características desejadas (CUI et al., 2013; LIMA, 2013).

Para investigar os efeitos do modelo animal de lesão por pressão sobre os parâmetros oxidativos de camundongos. Os animais foram divididos nos grupos descritos a seguir e a lesão por pressão foi induzida como descrito acima, esperou-se que se formassem duas feridas em cada animal.

- **Grupo controle:** animais que foram mantidos em caixas separadas sem a indução da lesão, apenas com aplicação do anestésico do primeiro ao quarto dia do protocolo.

- **Grupo SHAM:** animais que foram submetidos a indução da lesão por pressão.

Do dia um ao quarto, a lesão foi induzida e no quinto dia do protocolo, os animais foram eutanasiados por decapitação para a retirada do córtex pré-frontal (CPF), do hipocampo (HC) e do corpo estriado (CE) para a avaliação de parâmetros oxidativos.

Foram utilizados camundongos *Swiss* machos, cujo peso variava entre 25g e 30g, obtidos do Biotério do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará (UFC). Esses animais foram alojados em um ambiente com temperatura controlada, mantida a $22\pm 1^{\circ}\text{C}$, com um ciclo de iluminação de 12 horas claro/escuro. Eles tiveram acesso livre a água e alimentação durante todo o período do estudo.

O desenvolvimento da pesquisa seguiu estritamente os Princípios Éticos da Experimentação Animal estabelecidos pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Além disso, o protocolo de pesquisa foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal (CEPA) da UFC, sob o número de protocolo 93/2017.

A análise estatística dos dados foi realizada através do software *GraphPad Prism 6*, San Diego Califórnia, EUA. Para comparação dos dados paramétricos, foi utilizado o teste “t” de Student para comparação de médias de dois grupos. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas em $p \leq 0,05$.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento da pesquisa seguiu estritamente os Princípios Éticos da Experimentação Animal estabelecidos pelo Conselho Nacional de Controle de

Experimentação Animal (CONCEA). Além disso, o protocolo de pesquisa foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Animal (CEPA) da UFC, sob o número de protocolo 93/2017.

A análise estatística dos dados foi realizada através do software *GraphPad Prism 6*, San Diego Califórnia, EUA. Para comparação dos dados paramétricos, foi utilizado o teste “t” de Student para comparação de médias de dois grupos. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas em $p \leq 0,05$.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Avaliação dos níveis de Glutathiona Reduzida foi visto que as concentrações de GSH mostraram-se reduzidos no córtex pré-frontal ($p < 0,0001$), hipocampo ($p < 0,001$) e corpo estriado ($p < 0,01$) de animais submetidos ao modelo de lesão por pressão quando comparado ao grupo controle.

E quanto a avaliação da peroxidação lipídica, mostrou-se um aumento dos níveis de malondialdeído (MDA) no córtex pré-frontal ($p < 0,001$), hipocampo ($p < 0,01$) e corpo estriado ($p < 0,01$) de animais submetidos ao modelo de lesão por pressão quando comparado ao grupo controle.

Foi visto neste estudo que os animais da LP foram induzidos a um dano oxidativo. Isto se mostrou através do aumento dos níveis de MDA e redução da concentração de GSH no córtex pré-frontal, dessa forma o modelo se mostra como um fator desencadeante dos sintomas depressivos associado a essa área cerebral. O córtex pré-frontal, uma das áreas do cérebro mais estudadas na biologia da depressão, está associado a funções importantes, como a resolução de problemas, análise, controle de impulsos, motivação, atenção seletiva, controle de emoção e memória de trabalho. Estudos mostram que os quadros depressivos em modelos de animais estressados evoluem com o aumento dos níveis de MDA e redução da concentração de GSH no córtex pré-frontal (KUMAR; KUHAD; CHOPRA, 2011).

Semelhante aos resultados obtidos no córtex pré-frontal, o presente estudo mostrou também que os animais submetidos ao modelo de LP apresentaram aumento dos níveis de MDA e redução da concentração de GSH no hipocampo, uma área do cérebro que está intimamente associada com sintomas como apatia, perda de interesse, alterações do sono, alterações no peso/apetite e déficit de memória, vistos em muitos pacientes deprimidos (JAYAWEERA *et al.*, 2015). De fato, as evidências sugerem que animais submetidos a situações de estresse e que desenvolvem comportamento depressivo, devido ao dano oxidativo e aos prejuízos celulares, apresentam uma elevação nos níveis de MDA e redução da concentração de GSH nessa área cerebral (SALIM, 2017) confirmando os resultados aqui apresentados.

O presente estudo também mostrou que o modelo de LP também foi capaz de aumentar os níveis de MDA e redução da concentração de GSH no corpo estriado de camundongos. Embora existam poucos estudos sobre o envolvimento do corpo estriado na neurobiologia da depressão, esta área é de fundamental importância para a compreensão dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia desta doença, pois está relacionada à recompensa, cognição e movimento, sendo responsável pelos sintomas de falta de motivação, fadiga e alterações psicomotoras observadas em pacientes deprimidos (HARRINGTON, 2012; WALTHER *et al.*, 2012).

Considerando os resultados encontrados nesse estudo pré-clínico, sugere-se a possibilidade de uma correlação entre a presença de lesão por pressão e o aparecimento de sintomas depressivos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As feridas crônicas podem ser consideradas um problema de saúde pública, pois elas possuem um significativo impacto socioeconômico para pacientes, familiares e sistema de saúde como um todo.

Sendo assim, a LP merece toda a atenção, principalmente da enfermagem que lida diretamente no cuidado de feridas, no sentido de prevenir o seu aparecimento ou favorecer o seu tratamento, pois o manejo adequado de uma lesão culmina em uma cicatrização otimizada, reduzindo as influências negativas de uma LP. Esta pesquisa reforça a necessidade de redirecionar a atenção à saúde dos pacientes com LP, devendo os profissionais de saúde buscarem identificar alterações emocionais e entender que uma lesão crônica não se limita a prejuízos de nível local, podendo estar envolvida com alterações do humor.

Apesar de nossos achados sugerirem a relação da lesão por pressão com quadros depressivos, muito ainda há para se entender sobre os reais efeitos de uma LP e sua relação com a fisiopatologia da depressão. Investigações acerca deste modelo animal de LP abordando a avaliação de parâmetros inflamatórios ou monoaminérgicos, diferenças entre sexo ou mesmo a utilização de substâncias de cicatrização local para diminuir os efeitos da lesão a nível neural, por exemplo, ainda são inexistentes.

Nessa perspectiva, estudos pré-clínicos utilizando o modelo de LP para entender melhor sua relação com a depressão, precisam ser encorajados.

REFERÊNCIAS

BEDIN, L. F. et al. Estratégias de promoção da autoestima, autonomia e autocuidado das pessoas com feridas crônicas. **Revista Gaúcha De Enfermagem**, v. 35, p. 61–67, 2011.

CUI, W. *et al.* Interleukin-17 expression in murine pressure ulcer tissues. **Experimental and therapeutic medicine**, v. 5, n. 3, p. 803–806, mar. 2013.

JAYAWEERA, H. K. et al. Mild Cognitive Impairment Subtypes in Older People With Depressive Symptoms: Relationship With Clinical Variables and Hippocampal Change. **Journal of geriatric psychiatry and neurology**, v. 28, n. 3, p. 174–183, 2015.

KUMAR, B.; KUHAD, A.; CHOPRA, K. Neuropsychopharmacological effect of sesamol in unpredictable chronic mild stress model of depression: behavioral and biochemical evidences. **Psychopharmacology**, v. 214, n. 4, p. 819–828, 20 abr. 2011.

LIMA, R. O. Cicatrização da úlcera por pressão experimental com fumaça de moxa palito de *Artemisia vulgaris* em comundongos. 150 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Medicina, Fortaleza, 2013.

SALIM, S. Oxidative Stress and the Central Nervous System. **Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics**, 2016.

STADLER, I. *et al.* Development of a Simple, Noninvasive, Clinically Relevant Model of Pressure Ulcers in the Mouse. **Journal of Investigative Surgery**, v. 17, n. 4, p. 221–227, 9 jan. 2004.

WALTHER, S, T.J. et al. Frontal white matter integrity is related to psychomotor retardation in major depression. **Neurobiology of Disease**, v.47(1), p.13–19, 2012.